

ZÁKLADNÍ ŠKOLY JAKO AKTÉŘI ENERGETICKÉ TRANZICE

PRIMARY SCHOOLS AS ACTORS AT THE ENERGY TRANSITION

Pavel DOSTÁL - Renata KOVÁŘOVÁ - Bohdana RICHTEROVÁ - Petra ŠOBÁŇOVÁ

Abstrakt

Článek se zabývá energetickou tranzicí jako komplexním procesem technologických, ekonomických a sociálních změn a rolí škol v tomto procesu. Cílem článku je představit projekt STENEO směřující ke zvýšení odolnosti v procesu tranzice a zavedení sociálních inovací podporujících změny žadáním směrem. Projekt se zaměřuje jednak na vysoce zranitelné sociální skupiny, jednak na žáky a komunity škol s vysokým potenciálem ke zvýšení adaptability na tranzici. Článek prezentuje vybrané výsledky z analytické části participačního akčního výzkumu, který propojuje teorii, výzkum a praxi v cyklech analýza-plán-realizace-reflexe.

Klíčové slová: energetická gramotnost, energetická tranzice, environmentální gramotnost, základní škola

Abstract

The article deals with the energy transition as a complex process of technological, economic and social changes and the role of schools in this process. The aim of the article is to present the STENEO project aimed at increasing resilience in the transition process and introducing social innovations supporting changes in the desired direction. The project focuses on both highly vulnerable social groups and on pupils and school communities with high potential to increase adaptability to the transition. The article presents selected results from the analytical part of participatory action research, which connects theory, research and practice in the cycles of analysis-plan-implementation-reflection.

Key words: energy literacy, energy transition, environmental literacy, primary school

Úvod

Energetika je a bude jedním z klíčových odvětví determinujících podobu lidské společnosti. Většina obyvatel střední Evropy považuje za samozřejmost, že po zapnutí vypínače svítí světlo, na čerpacích stanicích je dostatek pohonných hmot, podle potřeby můžeme topit, vařit atd. Zajištění dodávek energií, na které jsme ve vyspělých státech zvyklí, je jednou z nutných podmínek chodu naší civilizace a vysoké životní úrovně.

Energetický systém není izolovaný, ale vždy souvisí se sociálními, ekonomickými a ekologickými systémy. Tyto systémy se v čase vyvíjejí za vzájemného ovlivňování se při současném rozvoji technologií. Historicky se energetická tranzice vztahuje k posunu od jednoho dominantního energetického zdroje (nebo souboru zdrojů) k jinému (Carley & Konisky, 2020). Lze říci, že lidská společnost zažila v minulosti dvě energetické tranzice – od éry dřeva přes éru uhlí po éru ropy (Solomon & Krishna, 2011). Nejnovější fáze energetické tranzice, které se věnuje tento článek, se vyznačuje posunem od energie založené na uhlíku, zejména ropě a uhlí, k nízkouhlíkovým energetickým zdrojům, jako je jaderná, větrná, solární a vodní energie.

Energetická tranzice

Energetická tranzice je dynamickým procesem s vysokým akademickým a politickým zájmem, což podnítilo vznik rozsáhlého souboru literatury, nicméně nebyla přijata jednotná definice tohoto pojmu. Část definic reflektuje především aspekty výroby a spotřeby energie, tak je například energetická tranzice chápána jako:

- Proces změny z určité energetické kombinace na jinou (Smil, 2010).
- V určitém období nebo éře dominoval na trhu jeden zdroj energie nebo skupina souvisejících zdrojů, který byl nakonec zpochybněn a nahrazen jiným zdrojem nebo zdroji (Martin, 2010).
- Strukturální posun směrem ke světovému energetickému systému založenému převážně na obnovitelných zdrojích energie (Edenhofer et al., 2011).
- Posun v povaze nebo způsobu využití energie v systému (Araujo, 2014).
- Změna paliv (např. ze dřeva na uhlí nebo z uhlí na ropu) a s nimi souvisejících technologií (např. z parních strojů na spalovací motory) (Hirsh & Jones, 2014).
- Změny ve zdroji pro výrobu energie a technologiích používaných k využití tohoto zdroje (Miller et al., 2015).
- Přejít od jednoho dominantního energetického zdroje (nebo souboru zdrojů) k jinému (Carley & Konisky, 2020).

Část literatury nezohledňuje pouze výrobu a spotřebu energie, ale akcentuje i širší sociální, ekonomické či environmentální souvislosti a chápe energetickou tranzici například jako:

- Obzvláště významný soubor změn ve vzorcích využívání energie ve společnosti, které mohou

ovlivnit zdroje, nosiče, technologie a služby (O'Connor, 2010)

- Přejchod z ekonomického systému závislého na jednom nebo řadě zdrojů energie a technologií na jiný (Fouquet & Pearson, 2012).
- Proces, který zahrnuje rekonfiguraci současných vzorců ekonomických a sociálních aktivit (Bridge et al., 2013).
- Proces sociálně-technologické transformace posilující dekarbonizaci, tj. vede k novým vzorcům výroby, distribuce a spotřeby energie (Mattes et al., 2015).
- Všudypřítomné změny v energetickém systému, které ovlivňují více energetických zdrojů, nosičů, odvětví a koncových aplikací, často spojené s šířením „univerzálních“ technologií (např. parních strojů nebo elektřiny) (Grubler et al., 2016).
- Posun směrem k vysoce účinnému energetickému systému, který je dobře řízen tak, aby vyvažoval environmentální a sociální náklady, rizika a přínosy tak, aby byl posun považován za udržitelný (Chen et al., 2019).
- Dlouhodobé, vícerozměrné a zásadní transformační procesy, jejichž prostřednictvím se zavedené sociotechnické systémy posouvají k udržitelnějším způsobům výroby a spotřeby (Coenen et al., 2021).

- Proces zásadních transformací hlavních prvků energetického systému směrem k nové konfiguraci energetických služeb, která je ztělesněna v prodlouženém řetězci a komplexním systému, jenž zahrnuje výrobu, skladování, přenos a spotřebu energie, energetické technologie, řízení a postupy související s energetickou bezpečností, geopolitikou a energetickou správou (Yang et al., 2024).

Energetická tranzice se neprojevuje spontánně, ať už na místní, regionální, národní nebo mezinárodní úrovni (Johnstone et al., 2020), ale vede ke vzniku velmi složitého, kontroverzního a heterogenního sociálního procesu poháněného množstvím vzájemně propojených faktorů (Yang et al., 2024). Energetickou tranzici tedy provází rozsáhlé a hluboké sociální a ekonomické změny, přičemž stále větší význam mají vztahy mezi socioekonomickým systémem a ekosystémem. Ke zpřehlednění souvislostí, důležitých hnacích mechanismů a účinků procesu energetické tranzice uvádíme obrázek 1, přičemž jeho autoři za explicitní konotace považují ty, které jsou obvykle zachyceny statistickými daty (například typ energie, energetická struktura, energetická forma, způsob dopravy energie, prostorové rozložení zdrojů, emise apod.), implicitní konotace jsou chápány jako latentnější a nehmotnější (například energetická bezpečnost, energetická spravedlnost, energetická správa, geopolitika atd.) (Yang et al., 2024).

Obrázek 1 Analytický rámec energetické tranzice (Yang et al., 2024)

Regionální kontext energetické tranzice

Empirická evidence ukazuje, že se úspěšnost energetické tranzice odvíjí od regionálního kontextu, přičemž ekonomicky slabší regiony s vyšším podílem využívání fosilních zdrojů mají vyšší pravděpodobnost negativních dopadů (energetická chudoba, vymístění). Energetická tranzice tedy může v některých typech (např. uhelných) regionů způsobit významné negativní následky a na jedné straně vést k vysokým sociálním nákladům (Coenen et al., 2021) a na druhé straně k odporu na základě nesprávných informací a ke snaze tranzici „zbrzdit“ (Chlebna & Mattes, 2024). I uvnitř energeticky zranitelných regionů je vysoká variabilita, přičemž lze pozorovat vysokou míru korelace mezi existujícími vzorci

sociální segregace, zranitelnosti k energetické chudobě (Encinas et al., 2022) a vymístění (Grossmann et al., 2020) či nižší environmentální gramotnosti. Schopnost využívat potenciál plynoucí z tranzice je podmíněna nejen ekonomickým statutem, ale také subjektivním vnímáním (kognice) a znalostmi (vzdělání). Při ignorování možných negativních efektů tak hrozí, že se nevládnutá energetická tranzice promítne do prohloubení takzvané „zelené nespokojenosti“ včetně souvisejících (negativních) konsekvencí (Rodríguez-Pose & Bartalucci, 2023).

Podle analýzy Rodríguez-Pose a Bartalucci (2023) jsou nejzranitelnější vůči dopadům tranzice v obecné rovině uhelné regiony a zejména potom ty v jižní, střední a

východní Evropě. Ostravsko je právě regionem determinovaným exploatací uhlí. První písemné zmínky o nálezů uhlí na Ostravsku pocházejí již z 18. století, počátkem 19. století začíná systematická těžba. V roce 1835 byl uveden do provozu první hlubinný důl Ferdinand (v roce 1843 přejmenovaný na Anselm), který následovaly desítky dalších (Bakala & Jiřík, 1993).

Již v roce 1828 byly založeny Vítkovické železárny jako tzv. Rudolfova huť. První vysoká pec ve Vítkovicích (vůbec první vysoká pec v Habsburské monarchii využívající koks) byla zapálena v roce 1836. Vyvolaná vysoká potřeba koksu podnítila výstavbu koksoven, které zpracovávaly stále větší množství černého uhlí, s čímž opět souvisel rozvoj jeho těžby. V synergii s tím probíhal rozvoj těžkého průmyslu (ocelárny, slévárny, válcovny, kovárny, lahvárna, mostárna, těžká mechanika atd.) a energetiky. V 50. letech 20. století byla otevřena Nová Huť v Kunčicích (Bakala & Jiřík, 1993). Růst počtu pracovníků podnítil růst počtu obyvatel regionu a budování nejen nových čtvrtí, ale i celých měst (např. Havířov).

Od 90. let 20. století dochází k útlumu těžby uhlí v Ostravsko-karvinském revíru, poklesu výroby v těžkém průmyslu a souvisejícím změnám ve společnosti. Těžba na posledním uhelném dole v Ostravě (důl Odra) byla ukončena v roce 1994, těžba na posledním dole v Ostravské části revíru (důl Paskov) byla ukončena v roce 2017. Uzavření posledního uhelného dolu v Karvinské části revíru (důl ČSM) je plánováno na rok 2026 (OKD, 2025). Poslední vysoká pec ve Vítkovicích byla zastavena v roce 1998 (DOV, 2025), od roku 2023 jsou mimo provoz vysoké pece v Kunčicích. V současné době (2025) je v Ostravě v provozu poslední koksovna (Svoboda), elektrárny postupně přecházejí od uhlí na jiné palivo.

Tradiční vzorce výroby a spotřeby energie se mění, navíc lze očekávat, že se rychlost technologických, hospodářských, sociálních, kulturních i environmentálních proměn bude i nadále zvyšovat. Mění se soubory dovedností, které jsou pro tradiční i nová povolání potřebné (MŠMT, 2020). Pro úspěšný rozvoj společnosti jsou nutné jak odborníci v oboru, tak energeticky gramotné obyvatelstvo (MPO, 2015).

Energetická gramotnost

Energetickou gramotnost můžeme chápat jako porozumění přírodě a roli energie ve světě a každodenním životě doprovázené schopností aplikovat toto porozumění k zodpovězení otázek a řešení problémů (U.S. Department of Energy, 2024). Energeticky gramotný člověk:

- dokáže sledovat energetické toky a myslet v pojmech energetických systémů;
- ví, kolik energie a na co spotřebovává a odkud tato energie pochází;
- umí posoudit důvěryhodnost informací o energetice;

- umí smysluplně komunikovat o energii a využití energie;
- pokračuje v učení o energii po celý svůj život (U.S. Department of Energy, 2024).

Bez základního porozumění energii, energetickým zdrojům, strategiím výroby, využití a zachování energie nemohou jednotlivci a komunity přijímat informovaná rozhodnutí o tématech od inteligentního využívání energie v domácnostech a spotřebitelských rozhodnutích až po národní a mezinárodní politiku. Aktuální národní a globální problémy zdůrazňují potřebu energetického vzdělávání (NEED, 2025).

Uvedená témata jsou v Česku součástí vzdělávání od základní úrovně. V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, který je v Česku základním kurikulárním dokumentem na státní úrovni vymezujícím závazné rámce vzdělávání, jsou tato témata implementována především v takzvaném průřezovém tématu s názvem Environmentální výchova, v němž je dislokováno téma energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský vývoj, využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky) a ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda jako téma energie (formy energie, přeměny skupenství, obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie) (MŠMT, 2023). Relevantní je však otázka, zda vzdělávání adekvátně plní svou roli v energetické tranzici. Jak bylo zjištěno (Krajhanzl et al., 2021; STEM & Institut 2050, 2022), velká část dospělé populace v České republice pravděpodobně nemá znalosti, kompetence a hodnoty, které by umožňovaly aktivnější zapojení do tranzice. Tato negativní zjištění současně implikují příležitosti k návrhu inovací, jak identifikované nedostatky řešit.

Projekt STENEO

Projekt Společenská dimenze nových technologií v energetice v Ostravské metropolitní oblasti (STENEO), jehož hlavním řešitelem je Ostravská univerzita, si klade za cíl zvýšit odolnost v procesu energetické tranzice (primárně ve smyslu využití nových energetických zdrojů, úsporných řešení, změny vzorců chování) ve vazbě na specifické společensko-psychologické faktory v kontextu Ostravské metropolitní oblasti a zavést do praxe sociální inovace pozitivně podporující kýženou změnu. Sociální inovace v energetice můžeme definovat jako kombinaci myšlenek, objektů a/nebo činností, které mění sociální vztahy a zahrnují nové způsoby jednání, myšlení a/nebo organizace energetiky. Patří sem myšlenky, objekty a/nebo činnosti související se spotřebou energie (účinnost, úspory), skladováním, obchodováním, přenosem/distribucí a/nebo výrobou (Wittmayer et al., 2022).

Projekt se zaměřuje na dvě společenské skupiny, a to skupiny které jsou vysoce zranitelné (energetická chudoba, fyzické a sociální vyloučení), a na skupiny, které mají vysoký potenciál pro zvýšení adaptability na tranzici (žáci). Cílem je, aby výsledky projektu nebyly relevantní

pouze pro tyto skupiny v rámci zkoumaného území, ale aby byly obecněji využitelné i v jiných regionech.

Základní školy a jejich role ambasadorů energetické tranzice

Základní školy jsou významným pilířem pro úspěch energetické tranzice, jak přímým vzděláváním a výchovou žáků, tak širším působením na dospělé populaci, která je součástí komunity školy. Dosud však byla tomuto aspektu energetické tranzice věnována malá výzkumná pozornost. Zvyšování energetické gramotnosti jako součást environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) na základních školách představuje příležitost, jak nedostatky u žáků i dospělé populace řešit mimo prostředí rodiny, nicméně ve spolupráci s rodinou.

Participační akční výzkum v rámci projektu STENEO umožňuje aktivizaci pedagogických i nepedagogických pracovníků, žáků i jejich rodičů v prostředí komunit základních škol. Klíčovou rolí pro podporu zavádění sociálních inovací je vzájemné učení a šíření znalostí pomocí transdisciplinárního přístupu.

V první fázi výzkumu v projektu STENEO, jsou identifikovány perspektivní oblasti společenských jevů

jejichž ovlivnění může zvýšit míru adaptability a ovlivnit rozvinutí pozitivních adaptačních mechanismů v procesu energetické tranzice, potažmo odolnosti. V dalších fázích projektu budou připraveny, aplikovány a vyhodnoceny inovace.

Jednou z vybraných oblastí je energetická gramotnost jako součást environmentální gramotnosti na vybraných základních školách v Ostravské metropolitní oblasti.

Vybrané výsledky

Cílem následující pasáže je prezentovat vybrané výsledky první fáze výzkumu v projektu STENEO. Data byla získána v první polovině roku 2025 pomocí techniky dotazníkového šetření na třech základních školách v Ostravské metropolitní oblasti (jedna škola v centru města, jedna škola sídlištní, jedna škola vesnická) s využitím programu qualtricsXM. Respondenty byli všichni žáci pátých až devátých tříd těchto škol. Po vyřazení duplicitních a neúplně vyplněných dotazníků bylo k vyhodnocení použito 357 dotazníků. Dívek bylo 175 (49,0 %), chlapců bylo 182 (51,0 %), průměrný věk všech respondentů byl 12,8 roku, rozložení po ročnících je uvedeno v tabulce 1. Speciální vzdělávací potřeby 1. až 4. stupně byly uvedeny u 45 respondentů, tj. 12,6 %.

Tabulka 1 Věk a pohlaví respondentů

ročník	celkový počet	dívky	chlapci	průměrný věk
5.	73 (20,4 %)	32	41	10,9
6.	75 (21,0 %)	34	41	11,8
7.	59 (16,5 %)	26	33	12,8
8.	68 (19,0 %)	37	31	13,8
9.	82 (23,0 %)	46	36	14,8
celkem	357 (100 %)	175	182	12,8

Část položek dotazníku zjišťovala názory, hodnoty a postoje. Žáci k předloženému tvrzení vyjadřovali míru souhlasu s využitím Likertovy škály s hodnotami *souhlasím (1) – spíše souhlasím (2) – nejsem si jistý/jistá, jak se rozhodnout (3) – spíše nesouhlasím (4) – nesouhlasím (5)*, přičemž v závorkách jsou uvedeny

hodnoty použité pro kvantifikaci dat. Na obrázcích 2, 3 a 4 je ilustrována průměrná míra souhlasu s vybranými tvrzeními v jednotlivých ročnících, přičemž průměrná míra souhlasu je vypočítána jako součet bodů podle uvedené kvantifikace vydělený počtem příslušných respondentů (čím nižší hodnota, tím vyšší míra souhlasu).

Obrázek 2 Srovnání průměrné míry souhlasu s tvrzením „Můžu přispět k úsporám energie“ v pátém až devátém ročníku základních škol

Z informácií ilustrovaných na obrázku 2 je patrné, že sa žáci průměrně vyjadřovali mezi slabým souhlasem a neutrálním postojem, což vyjadřuje jen slabé přesvědčení

o vlastní schopnosti ovlivnit spotřebu energie ve všech ročnících. Toto zjištění indikuje potřebnost zlepšení tohoto stavu a současně příležitost pro inovace.

Obrázek 3 Srovnání průměrné míry souhlasu s tvrzením „Mám zájem, aby se v naší škole šetřilo energií“ v pátém až devátém ročníku základních škol

Také z informácií představených na obrázku 3 je patrná jen slabá míra souhlasu vyjadřující průměrně jen slabý zájem o šetření energií ve škole. Pozoruhodný je také pokles tohoto zájmu směrem k sedmému ročníku, což indikuje vhodné zacílení inovací.

Obrázek 4 Srovnání průměrné míry souhlasu s tvrzením „Učit se o energii je důležité“ v pátém až devátém ročníku základních škol

Z obrázku 4 vyplývá, že žáci průměrně vyjádřili spíše souhlas s tvrzením, že učit se o energii je důležité (příčemž míra souhlasu je v jednotlivých ročnících poměrně vyrovnaná), tedy že si spíše uvědomují potřebu učení se o energii.

Část položek dotazníku ověřovala vědomosti a znalosti žáků. V jednotlivých položkách byla předkládána otázka (případně tvrzení) a k ní čtyři varianty odpovědí, z nichž jedna je správná. Na obrázcích 5 a 6 jsou ilustrovány vybrané příklady takových položek a procentuální podíl správných odpovědí.

Obrázek 5 Srovnání procentuálního podílů správných odpovědí v pátém až devátém ročníku základních škol na otázku: Na co se v rodinných domech spotřebuje nejvíce energie? (správná odpověď: topení; chybné odpovědi: osvětlení, vaření, nabíjení počítačů a mobilů).

Obrázek 6 Srovnání procentuálního podílů správných odpovědí v pátém až devátém ročníku základních škol na otázku: Který způsob vytápění rodinného domu přináší největší znečištění životního prostředí? (správná odpověď: kotel na uhlí; chybné odpovědi: kotel na dřevo, tepelné čerpadlo, plynový kotel)

Data na obrázcích 5 a 6 ilustrují kolísavý podíl správných odpovědí na vybrané otázky. U těchto položek není indikován jednoznačný nárůst úrovně znalostí s věkem, tedy zvyšování úrovně této složky energetické gramotnosti, jak by mohlo být očekáváno.

Závěr

V článku je charakterizována energetická tranzice jako komplexní proces technologických, ekonomických a sociálních změn. Je zde představen projekt STENO, který má přispět k úspěšnému průběhu tranzice. Jsou prezentovány vybrané výsledky první analytické fáze participačního akčního výzkumu, která je východiskem pro následující fáze projektu. Na základě shromážděných informací budou připraveny, realizovány a vyhodnoceny

inovace s cílem zvýšit odolnost, adaptabilitu a pozitivně ovlivnit adaptační mechanismy v procesu energetické tranzice.

Seznam bibliografických odkazů

1. ARAUJO, K. 2014. The emerging field of energy transitions: progress, challenges, and opportunities. Energy Research & Social Science. Vol. 1, pp. 112-121. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2014.03.002>
2. BAKALA, J., JIŘÍK, K. 1993. Dějiny Ostravy. Ostrava: Sřinga. 1993. ISBN 80-85491-39-7.
3. BRIDGE, G., BOUZAROVSKI, S., BRADSHAW, M., EYRE, N. 2013. Geographies of energy transition: space, place and the low-carbon economy. Energy

- Policy. Vol. 53, pp. 331–340. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.10.066>
4. CARLEY, S., KONISKY, D.M. 2020. The justice and equity implications of the clean energy transition. *Nature Energy*. Vol. 5, pp. 569–577. <https://doi.org/10.1038/s41560-020-0641-6>
5. COENEN, T., HANSEN, T., GLASMEIER, A., HASSINK, R. 2021. Regional foundations of energy transitions. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*. Vol. 14(2), pp. 219–233. <https://doi.org/10.1093/cjres/rsab010>
6. DOV. 2025. O Dolních Vítkovicích. <https://www.dolnivitkovice.cz/o-dolnich-vitkovicich/>
7. EDENHOFER, O., PICHS-MADRUGA R., SOKONA, Y. et al. 2011. *Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation: Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Cambridge University Press, 2011. ISBN 978-1-107-02349-6.
8. ENCINAS, F. et al. 2022. Mapping energy poverty: How much impact do socioeconomic, urban and climatic variables have at a territorial scale? *Land*. Vol. 11(9), 1449. <https://doi.org/10.3390/land11091449>
9. FOUQUET, R., PEARSON, P.J.G. 2012. Past and prospective energy transitions: insights from history, *Energy Policy*. Vol. 50, pp. 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012>
10. GROSSMANN, I. et al. 2020. The Science of Wisdom in a Polarized World: Knowns and Unknowns. *Psychological Inquiry*, Vol. 31(2), pp. 103–133. <https://doi.org/10.1080/1047840X.2020.1750917>
11. GRUBLER, A., WILSON, C., NEMET, G. 2016. Apples, oranges and consistent comparisons of the temporal dynamics of energy transitions. *Energy Research & Social Science*. Vol. 22, pp. 18–25. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2016.08.015>
12. HIRSH, R.F., JONES, Ch.F. 2014. History's contributions to energy research and policy. *Energy Research & Social Science*. Vol. 1, pp. 106–111. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2014.02.010>
13. CHEN, B., XIONG, R., LI, H., SUN, Q., YANG, J. 2019. Pathways for sustainable energy transition. *Journal of Cleaner Production*. Vol. 228, pp. 1564–1571. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.04.372>
14. CHLEBNA, C., MATTES, J. 2024. Regional Transition Fields – How adaptation and delimitation shape regional transition processes. *GEIST Working Paper No. 2024(01)*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24129.53604>
15. JOHNSTONE, P. et al. 2020. Waves of disruption in clean energy transitions: sociotechnical dimensions of system disruption in Germany and the United Kingdom. *Energy Research and Social Science*. Vol. 59. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101287>
16. KRAJHANZL, J. et al. 2021. Česká klima 2021: Mapa českého veřejného mínění v oblasti změny klimatu. *FSS Masarykova univerzita & GREEN DOCK*. https://institut2050.cz/wp-content/uploads/2022/06/Vyzkum-Ceske-klima-2021_soubor_czklima2021.pdf
17. MARTIN, M. 2010. Energy transitions in historical perspective. In: NADER, L. (ed.). *The Energy Reader*. London: Wiley Blackwell, 2010. ISBN 978-1-405-19984-1.
18. MATTES, J., HUBER, A., KOEHRSEN, J. 2015. Energy transitions in small-scale regions—What we can learn from a regional innovation systems perspective. *Energy Policy*. Vol. 78, pp. 255–264. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2014.12.011>
19. MILLER, C.A., RICHTER, J., O'LEARY, J. 2015. Socio-energy systems design: a policy framework for energy transitions. *Energy Research & Social Science*. Vol. 6, pp. 29–40. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2014.11.004>
20. MPO. 2015. Státní energetická koncepce. <https://www.mpo.cz/dokument158059.html>
21. MŠMT. 2020. Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. <https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030>
22. MŠMT. 2023. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2023/07/RVP_ZV_2023_cista_verze.pdf
23. NEED. 2025. National Energy Education Development: Evaluation & Assessment. <https://www.need.org/educators/evaluations-assessment/>
24. O'CONNOR, P.A. 2010. *Energy Transitions*. Boston: Boston University, 2010. ISBN 978-0-9825683-7-8.
25. OKD. 2025. OKD. <https://www.okd.cz/cs>
26. RODRÍGUES-POSE, A., BARTALUCCI, F. 2023. The green transition and its potential territorial discontents. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*. Vol. 17(2), pp. 339–358. <https://doi.org/10.1093/cjres/rsad039>
27. SMIL, V. 2010. *Energy Transitions: History, Requirements, Prospects*. Santa Barbara: Praeger, 2010. ISBN 978-0-313-38178-2.
28. SOLOMON, B. D., KRISHNA, K. 2011. The coming sustainable energy transition: history, strategies, and outlook. *Energy Policy*. Vol. 39, pp. 7422–7431. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.09.009>
29. STEM & INSTITUT 2050. 2022. Reprezentativní výzkum česká (ne)transformace 2022. <https://institut2050.cz/reprezentativni-vyzkum-ceska-netransformace-2022>
30. U.S. DEPARTMENT OF ENERGY. (2024). *Energy Literacy: Essential Principles for Energy Education*. <https://1url.cz/uuPda>
31. WITTMAYER, J.M., HIESCHER, S., FRAAIJE, M., AVELINO, F., ROGGE, K. 2022. A typology for unpacking the diversity of social innovation in energy transitions. *Energy Research & Social Science*, Vol. 88, 102513. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102513>
32. YANG, Y., XIA, S., HUANG, P., QIAN, J. 2024. Energy transition: Connotations, mechanisms and effects. *Energy Strategy Reviews*. Vol. 52, <https://doi.org/10.1016/j.esr.2024.101320>

Článek byl vytvořen v rámci projektu Ostravské univerzity: Sociální dimenze nových technologií v energetickém sektoru v metropolitní oblasti Ostravy (reg.

číslo CZ.02.01.01/00/23_021/000859), s finanční podporou Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Jan Amos Komenský.

Ing. Pavel Dostál, Ph.D.
PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
Mgr. Bohdana Richterová, Ph.D.
Mgr. Petra Šobánová, Ph.D.

Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostrave,
Česká republika

e-mail: pavel.dostal@osu.cz
renata.kovarová@osu.cz
bohdana.richterova@osu.cz
petra.sobanova@osu.cz

OD MANUÁLNEHO K DIGITÁLNEMU TECHNICKÉMU VZDELÁVANIU A SPÄŤ PROSTREDNÍCTVOM STEAM PRÍSTUPU

FROM MANUAL TO DIGITAL TECHNICAL EDUCATION AND BACK THROUGH THE STEAM APPROACH

Lilla KOREŇOVÁ - Angelika SCHMID - Mária KOŽUCHOVÁ - Jozef HVORECKÝ - Mária Anna JEDINÁ

Abstrakt

S rozvojom vzdelávacích technológií nadobúdajú STEAM prístupy čoraz väčší význam pri podpore kreativity, kritického myslenia a technickej gramotnosti. Tento článok predstavuje inovatívnu vzdelávaciu aktivitu založenú na STEAM prístupe, ktorá mení tradičný pracovný postup 3D navrhovania. Žiaci najprv fyzicky vytvárajú objekty, napríklad z plastelíny, ktoré sa následne digitalizujú pomocou 3D skenovania a napokon vytlačia na 3D tlačiarňi. Tento prístup je „od manuálneho k digitálnemu a späť“, viac podporuje kreativitu, priestorové myslenie a digitálne zručnosti tým, že prepája hmatové skúmanie s technickým poznaním. Aktivita je pedagogicky ukotvená v modeli bádateľsky orientovaného učenia 5E a v Brunerovej teórii reprezentácie. Budúcim učiteľom umožňuje formulovať pútavé a zmysluplné úlohy, ktoré u detí rozvíjajú radosť z objavovania geometrie a podporujú ich prirodzenú zvedavosť.

KLúčové slová: 3D modelovanie a tlač, STEAM, bádateľsky orientované učenie, technické vzdelávanie

Abstract

With the development of educational technologies, STEAM approaches are becoming increasing importance in supporting creativity, critical thinking, and technical literacy. This article presents an innovative educational activity based on the STEAM approach that changes the traditional 3D design workflow. Students begin by physically creating objects, for example from playdough, which are then digitized using 3D scanning and finally 3D printed. This "from manual to digital and back again" approach supports creativity, spatial reasoning, and digital skills by connecting tactile exploration with technical knowledge. The activity is pedagogically grounded in the 5E inquiry-based learning model and Bruner's theory of representation. It enables future teachers to formulate engaging and meaningful tasks that cultivate children's joy in discovering geometry and support their natural curiosity.

Keywords: 3D Modelling and Printing, STEAM, Inquiry-based Learning, Technical Education

Úvod

V dnešnom rýchlo sa meniacom digitálnom svete musí vzdelávanie reagovať nielen na technologické inovácie, ale aj podporovať rozvoj ľudskej schopnosti tvoriť, kriticky myslieť a zmysluplne sa zapájať. Hoci automatizácia a umelá inteligencia (AI) čoraz viac prenikajú do rôznych oblastí života a znižujú potrebu niektorých rutinných zručností, schopnosť myslieť tvorivo a konať adaptívne zostáva nevyhnutná. Zatiaľ čo niektorí sa domnievajú, že nástup AI a automatizácie môže oslabiť význam praktického učenia alebo riešenia problémov, my tvrdíme, že práve tieto trendy zvyšujú potrebu

vzdelávacích prístupov, ktoré rozvíjajú komplexné a prenositeľné kompetencie.

Jednou zo sľubných odpovedí na tieto výzvy je integrácia umenia do STEM, čím vzniká interdisciplinárny rámec STEAM (veda, technika, umenie a matematika) STEAM nielenže rozširuje epistemologický základ STEM začlenením umenia, ale zároveň umožňuje pedagógom navrhovať aktivity, ktoré podporujú zvedavosť, predstavivosť a kritickú reflexiu (Aguilera & Ortiz-Revilla, 2021; Land, 2013; Koldová et al., 2024). Výskumy čoraz viac potvrdzujú, že takáto integrácia zvyšuje motiváciu a angažovanosť žiakov tým, že technické zručnosti prepája s osobným vyjadrením a kreativitou (Koldová et al., 2024; Zhang & Jia, 2024).